

HERRAMIENTA:

¿Cómo identificar líderes en los territorios rurales?

Tiempo efectivo estimado: Tres horas

Objetivos

1. Empoderar a los líderes innatos rurales, dotándolos de nuevas habilidades en la formación como agentes de cambio de sus territorios.
2. Aportar al desarrollo local mediante la capacitación de actores capaces de liderar procesos de cambio social.
3. Fortalecer los procesos de cohesión rural, involucrando a líderes locales identificados con sus propias realidades y construyendo espacios para su desenvolvimiento.

Perfil del público meta

Dirigido a aquellos líderes potenciales e innatos, promotores rurales, dirigentes de organizaciones rurales o bien, personas con interés de liderar los diferentes procesos promoción social en su comunidad. El cupo máximo del grupo de trabajo será de 15 personas, para garantizar la adecuada observación de las particularidades de cada participante.

Perfil del equipo de facilitación

El facilitador deberá ser una persona líder, con alta diligencia para manejar dinámicas de trabajos grupales. Deberá tener el conocimiento para reconocer las diferentes características que diferencian a un líder, con el fin de potencializarlas y saberlas comunicar.

Metodología

Paso 1

Apertura de Convocatoria

Abrir una convocatoria a la comunidad, donde se invite a participar a los interesados en formación de liderazgo para dirigir diferentes actividades de índole rural, a través de un taller participativo. Darle difusión suficiente para garantizar una respuesta satisfactoria de convocatoria.

Paso 2

Desarrollo del taller

Autodescubrimiento Etapa I

Invite a los participantes a formar un círculo e inicie con la dinámica rompe hielo. La idea consiste en presentarse con su nombre, lugar al que pertenecen, una característica personal que los identifique y una motivación que los haga estar presentes en el taller. Es de gran motivación si el facilitador inicia la dinámica dándole el pase al primer participante.

Paso 3

Autodescubrimiento Etapa II

La mitad del grupo de participantes tendrá una ficha que contiene una problemática común local y la otra mitad del grupo tendrá una ficha que contiene una posible solución a la problemática. Las soluciones no serán específicas a la problemática, es decir, algunas están diseñadas de forma que calcen en varias problemáticas. El facilitador deberá indicarles que deben empezar a buscar sus "pares" de forma que tenga lógica al leerse la problemática y la solución. Una vez que ambas partes estén de acuerdo con que coinciden, buscan una fundamentación lógica para explicarse posteriormente ante el grupo. Se dispone de un tiempo de una hora para esta etapa.

Paso 4

Fortalecimiento de habilidades Etapa I

Una vez concluida la exposición de las parejas (problemática y solución) ante el resto de participantes, y asimismo en dúos, deberán indicarle a su pareja cómo la característica que en principio mencionaron tener, puede ser aplicada a esa situación en particular que les correspondió analizar.

Paso 5

Identificación de líderes

Cada participante, de manera individual, hará un análisis introspectivo guiado por el facilitador, quien mencionará y abordará, de forma justificada, cualidades y características de los líderes, necesarias para la gestión de su accionar. Es posible que estas características sean las mismas mencionadas por los participantes, lo cual aportará a la identidad de cada uno de ellos.

Paso 6

Cierre del taller

A manera de conclusión, resulta clave repensar de forma grupal las necesidades presentes para cada uno de los participantes. A fin de garantizar la participación de todos, se les asignará un tiempo de 3 minutos por cada uno para que expliquen sus principales preocupaciones, cómo piensan actuar sobre ellas y qué esperan lograr impactar como líderes locales en el tejido social donde se desenvuelven.

Paso 7

Cohesión social

Para finalizar, cada actor que así lo desee, tendrá la oportunidad de ofrecer su apoyo a la organización o causa por la cual trabaja, teniendo la oportunidad de involucrarse en otras de su posible interés, recibiendo la invitación de los otros participantes y formando en ese espacio un momento de *networking*.

Paso 8

Reconocimiento

Es importante brindar a los líderes un reconocimiento que simbolice la importancia y el mérito de su trabajo.

Materiales y equipo

1. Fichas con información impresa
2. Resma de papel bond con 100 pliegos
3. Lapiceros

Recomendaciones

1. Las mejores dinámicas de identificación de líderes son aquellas que promueven el “aprender-haciendo” en sus participantes.
2. Recuerde motivar, promover el autodescubrimiento, el fortalecimiento del grupo y la identificación auténtica de los líderes, permitiendo que el grupo se desenvuelva con libertad.

Literatura sugerida

1. Faiguenbaum, S; Dirven, M; Canales, M; Espejo, A; Hernández, C. 2017. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los nietos de la reforma agraria. Empleo, realidad y sueños de la juventud rural en Chile (en línea). Santiago, Chile. Consultado 26 may. 2017. Disponible en <http://www.fao.org/publications/card/es/c/f684d18e-0b2d-4e31-a6a3-aacc7a966cf2/>.
2. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia). 2013. Programa Permanente de Formación de Líderes Rurales (en línea). Brasilia, Brasil. Consultado 20 oct. 2016. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/field/009/as228s/as228s.pdf>.
3. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Costa Rica). 2008. Informe Anual Honduras: La contribución del IICA al desarrollo de la agricultura y las comunidades rurales (en línea). Consultado 20 oct. 2016. Disponible en https://books.google.co.cr/books?id=jtnBC1HjXYC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=Como+identificar+I%C3%ADderes+en+los+territorios+rurales&source=bl&ots=HRy9p5tli8&sig=8blUbncIj37Zm0nd9alE3CDx254&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
4. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 2013. Programa permanente de formación de líderes rurales (en línea). Santiago, Chile. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/field/009/as228s/as228s.pdf>.
5. Samper, M. 2014. Formación para la gestión del desarrollo de los territorios rurales (en línea). San José, Costa Rica. IICA.. Disponible en <http://www.bivica.org/upload/territorios-rurales.pdf>.